

Fachspezifische deutsche Wortschatzfähigkeiten von Schüler:innen im Lateinunterricht

Eine quantitative Querschnittsstudie zur Schwierigkeit deutscher Lernbedeutungen in Lateinlehrbüchern und der schulischen Praxis

Die deutschen Lernbedeutungen lateinischer Vokabeln, mit denen Schüler:innen im Lateinunterricht übersetzen, stellen ein zentrales sprachliches Fundament für erfolgreiches Lernen dar. Die deutschen Wortschatzfähigkeiten der Lernenden – insbesondere im Bereich konzeptionell-schriftsprachlicher Wörter – bestimmen maßgeblich, wie gut sie Übersetzungsaufgaben bewältigen und fachliche Anforderungen erfüllen können. Darauf weisen schulpraktische Beobachtungen und erste empirische Forschungsbefunde aus der lateinischen Fachdidaktik hin. Zwar orientiert sich die aktuelle Fachdidaktik zunehmend am Konzept des Sprachsensiblen Fachunterrichts, aber bislang fehlen empirisch fundierte Erkenntnisse darüber, welche spezifischen Schwierigkeiten die deutschen Lernbedeutungen bereiten und wie die Wortschatzvoraussetzungen der Lernenden systematisch diagnostiziert werden können. An diese Forschungslage an der Schnittstelle von Lateindidaktik und empirischer Bildungsforschung knüpft die vorliegende Studie an, deren übergeordnetes Ziel es ist, die deutschen Wortschatzfähigkeiten von Lateinlernenden zu erfassen und die Schwierigkeit deutscher Lernbedeutungen in ausgewählten Lateinlehrbüchern differenziert zu analysieren.

Ausgehend von fachdidaktischen und sprachdiagnostischen Annahmen untersucht die Arbeit, wie sich der fachspezifische Wortschatz im Deutschen valide messen lässt, welche lexikalischen Merkmale zur Schwierigkeit dieses Wortschatzes beitragen und in welchem Maße die sprachlichen Voraussetzungen der Schüler:innen mit lernrelevanten Hintergrundmerkmalen zusammenhängen. Im Rahmen der querschnittlich angelegten wortreich-Studie wurden hierzu 824 Achtklässler:innen aus 47 Lerngruppen an 19 Schulen standardisiert in ihren spezifischen Wortschatzfähigkeiten getestet. Zu diesem Zweck wurde ein Teilfertigkeitstest auf Basis des rational-cloze-Prinzips entwickelt, pilotiert und validiert, der die produktive Wortschatzbreite anhand deutscher Lernbedeutungen (120 Lern- bzw. Zielwörter) misst. Die Testanalyse und Modellierung mit Methoden der klassischen Testtheorie und Item Response Theorie bestätigen die Reliabilität und Validität des Messverfahrens und ermöglichen eine differenzierte Skalierung der Wortschwierigkeit. Korrelations- und Regressionsanalysen weisen auf Wortebene nach, dass insbesondere die Worthäufigkeit einen bedeutsamen Einfluss auf die Wortschwierigkeit hat. Mehrebenenregressionsanalysen zeigen auf Personenebene bedeutsame interindividuelle Unterschiede in den Wortschatzfähigkeiten der Lernenden in Abhängigkeit ihrer familiären und individuellen Hintergrundmerkmale. Insbesondere

ABSTRACT ZUR DISSERTATION

erweisen sich der allgemeine Wortschatz, die Lesefreude, der Sprachhintergrund, die jeweils angewählte zweite Fremdsprache (Latein vs. nicht Latein), der sozioökonomische Hintergrund und der Migrationshintergrund als prädiktiv für die fachspezifischen Wortschatzfähigkeiten.

Insgesamt erweitert die vorliegende Untersuchung den Forschungsstand zum Wortschatzerwerb im Lateinunterricht, indem sie erstmals eine systematische empirische Erfassung deutscher Lernbedeutungen bereitstellt und ein praktikables diagnostisches Instrument entwickelt. Damit leistet die Studie einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Sprachsensiblen Fachunterrichts und zur Überprüfung zentraler Annahmen darüber, welche sprachlichen Voraussetzungen Lernende im Lateinunterricht benötigen – und wie diese Voraussetzungen in der Unterrichtsgestaltung berücksichtigt werden können.

Abstract

The German translations of Latin vocabulary, which students rely on when translating in Latin classes, constitute a central linguistic foundation for successful learning. Classroom observations and initial empirical findings in Latin didactics indicate that learners' German vocabulary skills—particularly in the area of cognitive academic language proficiency—substantially determine how well they perform translation tasks and meet subject-specific requirements. Although current pedagogical approaches increasingly align with the concept of language-sensitive teaching and learning, empirically grounded evidence is still lacking regarding the specific difficulties posed by German translations and how learners' lexical prerequisites can be systematically diagnosed.

Addressing this research gap at the intersection of Latin didactics and empirical educational research, the present study aims to assess the German vocabulary skills of Latin learners and to provide a differentiated analysis of the difficulty of German translations in selected Latin textbooks. Drawing on assumptions from didactic and language-diagnostic frameworks, the study investigates how subject-specific German vocabulary can be successfully measured, which lexical features contribute to word difficulty, and to what extent students' linguistic prerequisites are associated with relevant background characteristics.

Within the cross-sectional *wortreich* study, 824 year 8 students across 47 classes at 19 schools were systematically assessed with regard to their specific vocabulary skills. For this purpose, a sub-skill test based on the rational-cloze principle was developed, piloted, and validated to measure productive vocabulary breadth using German translations (120 learning and target words). Test analyses and modelling using Classical Test Theory and Item Response Theory confirm the reliability and validity of the measurement instrument and allow for a differentiated scaling of word difficulty. Correlation and regression analyses at the word level show that word frequency, in particular, has a substantial effect on word difficulty. Multilevel regression analyses at the learner level reveal significant interindividual differences in students' vocabulary skills depending on familial and individual background characteristics. General vocabulary knowledge, reading enjoyment, language background, second foreign language studied at school (Latin vs. non-Latin), socioeconomic status, and migration background all emerge as significant predictors of subject-specific vocabulary proficiency.

Overall, this study advances research on vocabulary acquisition in Latin instruction by providing the first systematic empirical assessment of German translations and by developing a practical diagnostic instrument. In doing so, it contributes to the further development of language-sensitive teaching and learning and to testing key assumptions concerning the linguistic prerequisites learners need in Latin classes—as well as how these can be addressed in instructional practice.